

QORAQOLPOGISTON SHAROTI UCHUN MAHSULDORLIGI YUQORI BO‘LGAN IPAK QURTI DURAGAYLARINI YARATISHDA MAXALLIY VA XORIJIY ZOTLARIDAN FOYDALANISH

G. Umbetbaeva

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti Ipakchilik mutaxassisligi
doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17066907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Keyingi paytlarda er yuzida antropogen va ekologik omillar ta'sirida iqlim sharoitining keskin o'zgarishi natijasida ekstremal sharoitlarga moslashgan, pilla hosildorligi yuqori bo'lgan zot va duragaylarini yaratish dolzarb muammolardan ekanligini hisobga olib, mahsuldorligi yuqori bolgan duragaylar yaratish tog'risida so'z boradi. Bundan tashqari, O'zbekistonga chet eldan import qilinayotgan urug'larni jonlantirish, ipak qurtlarini boqish davrida harorat va namlikning ipak qurti mahsuldorligiga tasiri o'rganilgan. Tadqiqotlar davomida jinsiy belgilar asosida aniqlangan zotlar bilan tuximlik bosqichida va pilla hosildorligi, pilla vazni va qobiq vazni, kabi muhim ko'rsatgichlarga baho berilgan. Shu yilidan O'zbekistonning barcha tumanlarida boqilyatgan Yapon zoti deb nomlangan gibridding barcha ko'rsatgichlari va nishonlangan S-10 va S-12 zotlarining xayotchanlik parametrlariga baho berilgan.

Kalit so'zlar: Ipak qurti, tuxum, quyma, pilla, zot, duragay, harorat, ipak qurti namligi, qurtxona, biologik ko'rsatgichlari, pilla, ipak qurti mahsuldorligi ipak, qurti hayotchanligi.

Abstract. This article discusses the creation of highly productive hybrids, taking into account the urgent problem of creating breeds and hybrids with high cocoon productivity, adapted to extreme conditions due to the sharp changes in climatic conditions on Earth in recent times under the influence of anthropogenic and ecological factors. In addition, the effect of temperature and humidity on silkworm productivity during the period of reviving seeds imported from abroad to Uzbekistan and raising silkworms was studied. During the research, important indicators such as egg production, cocoon weight and shell weight were evaluated with breeds determined based on sexual characteristics. Since this year, all indicators of the hybrid called the Japanese breed, which has been bred in all districts of Uzbekistan, and the viability parameters of the noted S-10 and S-12 breeds have been evaluated.

Key words: Silkworm, egg, cocoon, breed, hybrid, temperature, silkworm humidity, biological indicators, cocoon, silkworm productivity, silk, worm viability.

Kirish. Dunyo miqyosida tut ipak qurtini turli iqlim sharoitlarida parvarishlashni yangi texnologiyalarini ilmiy asoslash borasida intensiv ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ipakchilik sohasi rivojlangan Xitoy Xalq Respublikasining janubiy mintaqalari, Hindiston va Vetnam kabi davlatlar etakchi olimlari tomonidan tut ipak qurtining bivoltin zotlari asosida, tabiiy iqlim sharoiti o‘ta noqulay bo‘lgan hududlarga mos zot va duragaylarni yaratish bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilib, pilla hosildorligi va etakchi texnologik ko‘rsatkichlarini jahon andozalari talablari darajasiga etkazishga erishilgan. Keyingi paytlarda er yuzida antropogen va ekologik omillar ta‘sirida iqlim sharoitining keskin o‘zgarishi natijasida ekstremal sharoitlarga moslashgan, pilla hosildorligi yuqori bo‘lgan zot va duragaylarini yaratish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Qoraqalpog‘iston sharoitida ushbu muammoning ilmiy asoslarini ishlab chiqish uchun mazkur tadqiqot ishimizni bajarishda maqsad va vazifalar belgilab olindi.

Hozirda sifatli ipak mahsulotlariga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Pillaning sifat ko‘rsatkichlari orasida eng ko‘p talab qilanadiganlari undan olinadigan ipning ingichkaligi, pillaning oson chuvilishi, chuvilganda olinadigan tolaning uzunligidir. Bu ko‘rsatkichlarni yaxshilash uchun ipak qurtining boqish davrida tashqi muhitning tasiri katta. Chunki ipak qurti paykiluterm yani sovuqqonli hayvon hisoblanadi. Iqlimni o‘zgarishi ipak qurti organizmida sodir bo‘ladigan biokimyoviy jarayonlarga keskin tasir ko‘rsatadi. [2].

Muayyan harorat rejimlarini yaratmasdan, ipak qurtining mo‘tadil o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga erishish mumkin emas [3].

Shu jumladan xorijdan olib kelingan ipak qurtlariga tashqi muhit asosan harorat va namlikning tasiri va pillalarning mahsuldorligiga ham tasirini o‘rganishimiz lozim.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi; Mamlakatimiz iqlim sharoitlariga mos tut ipak qurtini oddiy va jinsi boshqariladigan zot va duragaylarini yaratish, modda almashinuvida ishtirok etuvchi fermentlar faolligi va ipak qurti mahsuldorlik belgilari o‘rtasidagi o‘zaro korrelyativ bog‘liqlikka asoslangan seleksiya usullarini ishlab chiqish, pillaning morfologik belgilari va texnologik xususiyatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikka asoslangan tanlash usullarini ishlab chiqish hamda erkak kapalaklarning harakat faoligidan ularni hayotchanligini oshirishda foydalanish bo‘yicha V.A.Strunnikov, U.N.Nasirillaev, A.B.Yakubov, R.K.Kurbanov, Ye.A.Larkina, Sh.R.Umarov va B.U.Nasirillaevlar tomonidan ahamiyatli ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan. . [5, 6,7,8]

Yapon mutaxassislarining fikricha, hosildorlik va pillaning sifati ozuqaning to‘yimlilik va ipak qurtining to‘g‘ri parvarishlashga bog‘liq ekan. Ipak qurtiga yaratilgan sharoit belgilangan ko‘rsatkichlardan ozgina chetga chiqsa ham ipak qurtining hosildorligi sezilarli darajada pastlaydi. 4-5 yoshdagi ipak qurtlarini 29°C haroratda saqlash olingan pillalarning o‘rtacha massasini 8% ga, 3-yoshning 3 kunga cho‘zilishi esa 15% ga, ozuqaning me‘yorida 20% kam berilishi pillaning o‘rtacha og‘irligining 12% ga kamayishiga olib keladi va keyingi qilinadigan yaxshi parvarish ham normal jihatdan rivojlanish jarayonini qayta tiklay olmaydi.

Hozirgi kunga kelib, ipak qurtini nisbatan kam ozuqa ist‘emol qiluvchi va seripak zot va duragaylarini yaratish va ulardan ishlab chiqarishda foydalanish bugungi kunning dolzarb ilmiy muammolaridan hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va usullari; Ekstremal iqlim sharoitlar uchun tut ipak qurti duragaylarini yaratish va joriy etish bo‘yicha tajribalar 2025- yil Yaponiyadan keltirilgan tut ipak qurti duragaylari ustuda tajriba sinov ishlarini Qoraqalpog‘iston Qishloq Xojaligi va

agrotexnologiyalar institutining “Ipakchilik” kafedrasida laboratoriyasi, Taxiotosh tumani Nayan ko‘l OFY “Gulsara Ipakchi” fermer xojaligida olib borildi.

Ektremal iqlim sharoitlar uchun tut ipak qurti duragaylarini yaratish va joriy etish bo‘yicha o‘tkazilgan barcha tadqiqot, kuzatuv va tajribalarda tumanning geografik joylashuvi o‘ta issiq zonalarining tabiiy tuproq iqlim sharoitlari ham etiborga olindi.

Respublikaning shimoliy va janubiy hududlarini tanlab olish ilimiy- tadqiqotlarimizni olib borishda yanada samarali va ishonchli bo‘lishini taminladi. Biz rivojlangan Yaponiya davlatidan keltirilgan ipak qurti zodlariga qiyoslovchi sifatida va yana selektsiya ishimiz yanada samarali bo‘lishi uchun nishonlangan zodlarni “S-10” va “S-12” zodlarini tanlab oldik.

Tajribamizni 3 ta variant asosida tashkil etib har bir variantda 3 ta qaytarilish asosida shakllantirdik.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi; Zot va tizimlarning pilla mahsuldorligi ko‘p jihatdan tashqi muhitning omillariga bog‘liq. Ularning fenotipda namoyon bo‘lishida ipak qurtlariga berilayotgan tut barglarini miqdori, hajmi va gigrotermik sharoitlar katta ahamiyatga ega. Taxiotosh tumanida tajribadagi ipak qurti zotlaridan 1 urug‘ qo‘yrma olinib, 3 ta variant tuzildi. Har bir variant 3 takrorlanishda 100 nafardan donadan urug‘ sanab, jami 900 dona urug‘ olinib, jonlanish foizda aniqlandi. Tadqiqot olib barish usulida ko‘rsatilgan oq pilla o‘rovchi ipak qurtlari uchun ishlab shiqarilgan usuldagi agrotexnik meydordagi, xona temperaturasi 24 C namlik 70 foizda ushlab, jonlantirildi. Ipak qurti qurtini jonlantirish davrida ularning inkubatsiya davri 10-11 kuni tashkil etib, asosiy jonlanish 1-2 kun davom etganligini ko‘rish mumkin. Ipak qurtlarini jonlanishdan oldin chiqadigan xabarchi qurtlar, ushtala zotda ham chiqqanligini ko‘rishimiz mumkin. Qurtlarning chiqishi bo‘lsa birinchi variantda birinchi kunda o‘rtacha 49 foiz ikkinchi kunda 37 foiz uchunchi kunda 10 foiz jonlanganini ko‘rishimiz mumkin. Ikkinchi variantda qurtlarning chiqishi birinchi kuni 51 foiz ikkinchi kuni 36 foiz uchunchi kuni 6 foiz jonlanganini ko‘rishimiz mumkin. Xulosa qilib shuni aytganimizki bu zotlarning jonlanishi asosan 1-2 kun davom etib 96-97 foizga qadar urug‘dan qurtlar chiqadi. Uchunchi zotda qurtlarning chiqishi birinchi kuni 76 foiz ikkinchi kuni 19 foiz uchunchi kuni 3 foiz jonlanganini ko‘rishimiz mumkin. Yakunlab aytadigan bo‘lsak bu zotlarning jonlanishi asosan 1-2 kun davom etib 96 foizga qadar urug‘dan qurtlar chiqadi. Biz tajriba uchastkalarini 1-2 kunlari jonlangan qurtlar seymnikdan ko‘tarib olinib, boqildi. Birinchi va ikkinchi variantdagi urug‘larimiznin erkak va urg‘ochilarini bemalol ayirib olsak ham bo‘ladi va yana pusht urug‘larni ham ayirib olish juda oson chunki ularga ultra nurlar tasir ettirib urg‘ochilari qoramtir, erkaklari oq yoki gungurt hisoblanadi va ular qurtlik davrida ham maskali va maskasiz bo‘lib erkak urg‘ochisi bir biridan farq qiladi.

1-jadval

Tut ipak qurti zotlarining urug‘larining jonlanish ko‘rsatkichlari

Variantlar	Inkubatsiya davri (күһ)	Xabarchi qurtlarning miqdori (%)	Har kunlik qurt chiqish miqdori (%)			Jonlanmagan qurtlar soni	Jami jonlangan qurtlar
			birinchi	ikkinchi	uchinchi		
1-variant S-12	10	2	49	37,0	8	4	96,5
2-variant S-10	10-11	2	51	36,	6	5	95,0
3-variant Yapon zoti	9-10	1	76	19	2	2	98,5

Olingan natijalarga asosan, xorijdan keltirilgan tut ipak qurti zotlari haqiqatdan ham o‘zlarining yuqori jonlanuvchanligini namoyon etishdi. Buni ipak qurtlarini jonlanish foizini tahlil qilganimizda yaqqol ko‘rish mumkin.

Jonlanishi yuqori bo‘lgan quymalar keyinchalik qurtlik davrining yakunida yuqori hayotchanlik, pillaning og‘irligi va pilla qobig‘ining qalinligida o‘zlarining sermahsulliklarini namoyon qildilar.

2025-yil baxor mavzusida pilla mahsuldorligi taxlil qilingandan so‘ng har bir zot pillalaridan 200-300 donadan pilla namunalari olindi.

Ipak qurtlaridan mo‘l va sifatli pilla olish uchun tashqi sharoit omillarini o‘rganish bilan bir qatorda ularni boqish sharoitida bajarilayotgan agrotexnik qoidalarni ipak qurtining zoti yoki duragayining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

2-jadval

Tut ipak qurti zotlarining biologik ko‘rsatkichlari (2025-y)

Variantlar	Qurtlik davri, sutka	Qurtning hayotchanligi	Pilla og‘irligi gr.	Pilla qobig‘i og‘irligi.	Navli pillalar %	Ipakchanlik
1-variant S-10	27,0	98,0	1,9	0,465	93,0	25,0
2-variant S-12	27,0	97,0	1,8	0,445	90,0	24,3
3-variant Yapon (кйёсловчи)	25,0	95,0	1,6	0,480	96,0	25,6

Har uchala zotda ham qurtlarning biologik ko‘rsatkichlari yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin.

Ipak qurti zotlari sermahsulligi muhim ko‘rsatkich bo‘lib, o‘zining ipakchanlikda ham o‘z ifodasini topdi. Bu ko‘rsatkich tirik pillalarda 24-26% ni tashkil qildi. Pilla kobig‘ini og‘irligi 0,465-0,480 grammdan iborat bo‘ldi.

Ipak qurti zotlari o‘zlarining yuqori hayotchanligi 98% 1 dona pilla massasini 1,6-1,9 grammni tashkil qilishi bilan 1 qutidan olinadigan pilla hosili 70-75 kilogramm bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Qo‘shimcha qilib yana shuni aytish joyizki Yapon zoti o‘zining barg yeyishini o‘ta yuqori iqtisod qilishi bilan ajralib turdi. Katta yoshlarida Yapon zotiga barg faqat kuniga 3 mahal berib borildi chunki ular bargni juda kam va sekin yeyishi bilan ajralib turdi. S-10 va S-12 zotlariga esa kuniga 5-6 marta va undan ko‘p marta barg solishga to‘g‘ri keldi.

Tajriba davomida qurtlarning o‘shishi, rivojlanishi va kasalliklarga chalinishi ham kuzatib borildi. Qurtlar barcha variantlarda 3-yoshgacha yaxshi va sog‘lom rivojlanib bordi. 4-yoshdan boshlab, asosan bakterial va zamburug‘ kasalliklariga duchor bo‘lishi ma‘lum bo‘ldi.

Tajribalarni o‘tkazish uchun tut ipak qurtining S-10, S-12, Yapon zotlari olindi va ulardan (S-10 x S-12), (S-12 x S-10), (Yapon x S-10), (Yapon x S-12), (S-10 x Yapon), (S-12 x Yapon) va Yapon zot va duragaylari juftlashtirilib reproduktiv ko‘rsatkichlari aniqlanib qayd etildi.

Hozirgi davrda olingan tuxum qo‘ymalari 25⁰ C harorat va 60% namlik sharoitida estivatsiya davrini o‘tayapti. (16-rasm)

16-rasm Estivatsiyadagi urug‘lar.

Xulosa qilib shuni aytamizki, chet eldan olib kelinayotgan duragay ipak qurtlarini boqish davrida harorat 25-26°C va namlik 65-70% da boqilsa o‘zlarining mahsuldorlik darajasini aniq ko‘rsata oladi. Biz bu duragaylarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun urug‘larning bir qismini shu yili yozda jonlantirib boqishni qolgan yarimini kelgusi bahorgacha qishlashga qo‘yishni rejalashtirdik. Biz ishonamizki biz yaratgan zot va duragaylar kelgusida ipakchilik tarmog‘ini yanada mustaxkamlaydi va pilla maxsulotini sifatini oshirishga katta hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov N. “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi” Toshkent. “Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” 2014. B.370.
2. Larkina E.A., A.B. Yakubov A.B., G.E.Abdrimova G.E., Umbetbaeva G.B., “ Tut ipak qurti partenoklonlaridan sanoat duragaylarini yaratishda foydalanish”// “Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muommolari va ularning inovatsion texnologiyalariga asoslangan dolzarb muommolari vaularning ilimiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilimiy-texnik konferensiyasiya materiallari-Toshkent, 2025. 169-171-b.
3. Navruzov S. Tojiev E. Iz Oпыt raboty nekotoryx yaponskix shelkovodov. // Shelk. – Toshkent, 1993. №1-2. S.37-44.
4. Nasirillaev B.U., Turg‘unboeva N.A., G‘iyosova K.C., “Tut Ipak qurti yangi Inbred tizimlarining pilla mahsuldorligi va kalibri” // “Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muommolari va ularning inovatsion texnologiyalariga asoslangan dolzarb muommolari vaularning ilimiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilimiy-texnik konferensiyasiya materiallari-Toshkent, 2025. 319-322-b.
5. Nasirillayev B.U., Bobomurodov M. Ipak qurtining mavjud zotlarini texnologik xususiyatlarini oshirish uchun mos seleksion tizimlar. //Agro ilm. -Toshkent, 2016. - №1. 25-26-b. aydilar (U.N.Nasirillayev, B.U.Nasirillayev, 2019.)
6. Umarov Sh. R., Oripov O. O. “O‘zbekiston sharoiti uchun yuqori mahsuldor toza duragay tut ipak qurti zotlarini yaratishining ilimiy asoslari”// ”Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muommolari va ularning inovatsion texnologiyalariga asoslangan dolzarb muommolari vaularning ilimiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilimiy-texnik konferensiyasiya materiallari-Toshkent, 2025. 369-372-b.